

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Жолымбетов Қаллибек Бердимурат улы

ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕГИ ТАҢЛАҚЛАРДЫҢ ӨЗИНЕ ТӘН

ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/MAY

